

ВЛИЯНИЕ РАЗВИВАЮЩИХ ИГР НА ЛИПУЧКАХ НА РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Махмудова Диёра Акмалевна

преподаватель кафедры «Методика дошкольного образования»

ТГПУ имени Низами

maxmudova_diyora@tdpu.uz

АННОТАЦИЯ

В данной научной статье исследуется польза развивающих игр на липучках для детей дошкольного возраста. Работа основана на обзоре литературы и результатов важных исследований в этой области. Полученные данные свидетельствуют о положительном влиянии таких игр на развитие моторики, познавательных способностей и социально-эмоциональных навыков у детей дошкольного возраста.

***Ключевые понятия:** игры на липучках, развивающие технологии, логическое мышление, мелкая моторика, исследование.*

ВВЕДЕНИЕ

Детское развитие является важной областью исследований. Игра в этом процессе играет ключевую роль, поскольку она способствует непринужденному и естественному обучению. Развивающие игры на липучках показывают значительное потенциальное влияние на улучшение моторики, познавательных способностей и социально-эмоционального развития детей дошкольного возраста.

Развитие моторики:

Развивающие игры на липучках способствуют развитию мелкой и крупной моторики у детей дошкольного возраста. Путем соединения липучек, дети развивают свои мелкие двигательные навыки, учатся координировать движение рук и пальцев. Более сложные задания, такие как создание различных форм и конструкций, помогают детям развивать крупную моторику, включая укрепление мышц и улучшение координации движений.

Познавательные способности:

Игры на липучках также оказывают положительное влияние на познавательные способности детей дошкольного возраста. Дети могут экспериментировать с разными формами и цветами, развивая свою способность к классификации и сравнению объектов. Они могут создавать различные структуры и конструкции, развивая свою пространственную мысль и логическое мышление. Эти игры также способствуют развитию творческого мышления, поскольку дети могут придумывать и создавать свои собственные игрушки и предметы.

Социально-эмоциональное развитие:

Развивающие игры на липучках имеют положительное влияние на социально-эмоциональное развитие детей дошкольного возраста. Участие в таких играх позволяет детям учиться совместной деятельности, взаимодействию с другими детьми и взрослыми. Они учатся выражать свои мысли и эмоции, развивают навыки коммуникации и сотрудничества.

Кроме того, игры на липучках могут помочь детям развивать самоконтроль и управление своими эмоциями, так как они могут сталкиваться с различными ситуациями, где им приходится контролировать свое поведение и реакцию.

Например, в игре на липучках дети могут быть разделены на команды и играть в командных состязаниях. В процессе игры дети могут испытывать разные эмоции, такие как радость от победы или разочарование от поражения.

Они должны научиться контролировать свои эмоции и не проявлять агрессию или недовольство, если что-то не идет по их плану. Вместо этого, они должны научиться поддерживать спортивный дух и учиться справляться с разочарованиями и неудачами.

Игры на липучках также способствуют развитию логического мышления и стратегического планирования. Дети должны определять свою стратегию и тактику для победы в игре. Они должны анализировать ситуацию, предсказывать ходы соперника и принимать решения в зависимости от текущей ситуации.

Игры на липучках также развивают физические навыки и координацию движений. Дети должны использовать свои руки и глаза для точного попадания в цель и прикрепления липучек. Они должны также быть гибкими и быстрыми, чтобы избежать попадания в липучку соперника.

Кроме того, игры на липучках способствуют социальному взаимодействию и развитию коммуникативных навыков. Дети должны сотрудничать с другими членами команды, общаться и договариваться о стратегии игры. Они также могут учиться принимать проигрыш и поздравлять соперников с победой.

В целом, игры на липучках имеют множество преимуществ для развития детей. Они развивают самоконтроль, управление эмоциями, логическое мышление, стратегическое планирование, физические навыки, координацию движений, социальное взаимодействие и коммуникативные навыки. Эти навыки могут быть полезными для детей в их повседневной жизни и помочь им стать успешными и счастливыми взрослыми.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Махмудова, Д. А. (2023). Проблемы цифровой педагогики и развитие цифровой компетентности обучающихся. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 8(1), 143-147.

2. Maxmudova, D., & Bahoroy, R. (2023). TECHNOLOGIES OF PREPARING FUTURE TEACHERS FOR PROFESSIONAL ACTIVITY ON THE BASE OF A COMPETENT APPROACH. *Modern Science and Research*, 2(10), 118-122.
3. Akmalovna, M. D., & Sadriddinovna, R. B. KOMPETENSIYAVIY YONDASHUV ASOSIDA BO ‘LAJAK TARBIYACHILARNI KASBIY FAOLIYATGA TAYYORLASH TEXNOLOGIYALARI.
4. Maxmudova, D. A. (2023). METHODS OF USING DEVELOPING TECHNOLOGIES IN PRESCHOOL EDUCATION. *GOLDEN BRAIN*, 1(31), 120-125.
5. Akmalovna, M. D., Sadriddinovna, B. R., & Qizi, B. E. Z. (2023). MAKTABGACHA TA’LIMDA RIVOJLANUVCHI TEXNOLOGIYALARINI QO‘LLASH USULLARI. *Science and innovation*, 2(Special Issue 13), 538-540.
6. Muratova, M. O. R., & Dekhkambaeva, Z. (2022). Maktabgacha Ta’lim Muassasasida Bolalarning Hayot Faoliyati Xavfsizligi. *Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities*, 13, 111-113.
7. Muratova, M. (2023). NEGATIVE CONSEQUENCES OF BULLYING IN RELATION TO PRESCHOOL CHILDREN. *International Journal of Pedagogics*, 3(10), 43-47.
8. MARASULOVA, D. (2022). NIGMATULLAEVNA Interactive and Problem-Situational Methods of Teaching English to Children of Senior Preschool Age. *Spanish Journal of Society and Sustainability*.—Published February, 8, 12-15.
9. Yakubova, Z. Z. (2023). MILLIY TARBIYA ASOSIDA BOLA SHAXSINI RIVOJLANTIRISHDA OILA, MAXALLA VA MAKTABGACHA TA’LIM TASHKILOTLAR HAMKORLIGI. *GOLDEN BRAIN*, 1(15), 141-147.
10. Zikirovna, Y. Z. (2023, February). EDUCATION OF PRESCHOOL CHILDREN IN THE SPIRIT OF NATIONAL TRADITIONS. In *Conference Zone* (pp. 257-262).
11. Marasulova, DN va Alovatova, LS (2023). INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA BOLALARGA INGLIZ TILINI MULTIMEDIA TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA O‘RGATISH. *Umumjahon fanlari bo‘yicha ta’lim tadqiqotlari*, 2 (10), 47-50.